

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Жамалова Гулнора Гуломовна¹, Садиков Анвар Каримович²

¹Кандидат политических наук, доцент Ташкентского государственного экономического университета, ²Кандидат философских наук, и.о.доцента Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264551>

***Аннотация.** Реформы, проводимые сегодня в системе образования, направлены на развитие самостоятельного мышления учащихся на основе индивидуальных образовательных траекторий, решение задач, связанных с формированием практических навыков у учащихся. В данной статье рассматривается роль инновационных технологий в организации самостоятельной работы студентов. Необходимо превратить студента из пассивного потребителя знаний в активного творца знаний, способного сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения и найти оптимальный результат.*

***Ключевые слова:** формирование творческого мышления, самостоятельная работа, образование, инновационные технологии.*

ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие процесса глобализации во всем мире приводит к увеличению потребности в конкурентоспособных кадрах. Творческая личность специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию и инновациям, является основной целью высшего образования. Безусловно, весь этот процесс, связанный с усилением роли самостоятельной работы студента при его обучении в вузе, должен быть управляемым, то есть планируемым и контролируемым, что и определяет ведущую роль преподавателя при организации самостоятельной работы студента по учебной дисциплине. Сильнейшим мотивирующим фактором является необходимость подготовки к ответственной самостоятельной профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в высшем образовании. В широком смысле под самостоятельной работой по учебной дисциплине следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности студентов во время аудиторных занятий и различную их деятельность вне аудитории как при участии преподавателя, так и в его отсутствие, направленную на достижение учебных целей дисциплины.

В современных условиях, когда круг знаний и информации быстро расширяется, очень сложно дать учащимся всю информацию только в аудитории. Основные знания, умения и квалификация учащихся формируются только в процессе самостоятельного обучения, у них развивается способность осуществлять самостоятельную деятельность и появляется интерес к творческой деятельности.

В главе 3 Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, озаглавленной «Стратегические цели и приоритеты развития системы высшего образования», к этим вопросам относятся «Увеличение доли самостоятельного учебного времени, самостоятельное обучение студентов»

приобретению критического и творческого мышления, системному анализу, формированию предпринимательских навыков, внедрению методов и технологий, направленных на укрепление компетенций в учебный процесс, направлению образовательного процесса на формирование практических навыков, в связи с этим международный «широкое внедрение передовых педагогических технологий, образовательных программ и учебных материалов на основе образовательных стандартов» в вопросах самостоятельного образования обучающихся, постоянного совершенствования навыков самостоятельной работы, необходимых компетенций специалистов, творческого творчества, научных исследований, особое внимание уделяется развитию логического мышления.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ

Самостоятельная работа является одной из наиболее важных и широко обсуждаемых проблем преподавания в вузе. Сегодня в психолого-педагогической литературе существует множество различных толкований понятия «самостоятельная работа». Его называют одним из типов учебно-познавательной деятельности или комбинацией нескольких типов.

Н.Д.Никандров утверждает, что когда мы говорим о повышении значимости самостоятельной работы на современном этапе развития высшего образования, речь идет о деятельности студентов, которая происходит без непосредственного руководства преподавателя, но организована и направляется им. Самостоятельная работа - это способ получения знаний, умений и навыков (Данилов М.А., Нильсон О.А., Усова А.В. и др.). Самостоятельная работа - это процесс организации индивидуальной, групповой и фронтальной познавательной деятельности (Я. Г. Гендлер, Б. П. Есипов, А. С. Лында и др.). А.М.Лушников считает, что целью самостоятельной работы является расширение и конкретизация знания, творческий подход к изучаемой проблеме, навыки работы с книгой, умение анализировать прочитанное, систематизировать материал, вести записи, предлагать и отстаивать свое мнение в дискуссии. Самостоятельная работа - отличный способ подготовиться к научным исследованиям, творческому решению задач в учебно-воспитательном процессе и профессиональной карьере.

Самостоятельная работа описывается Р.А.Низамовым как «разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности студентов, осуществляемой ими в аудиторных занятиях и во внеаудиторное время». Понятие «самостоятельная работа» многогранно, и, несмотря на значительный объем педагогических исследований проблем самостоятельной работы студентов, не существует комплексного подхода к сущности и содержанию этого дидактического процесса. Это понятие имеет следующие значения:

- Без непосредственного участия преподавателя студент должен выполнить задания самостоятельно;
- От студента требуется самостоятельность на основе самостоятельной ориентации в мыслительных операциях, учебном материале;
- Процесс выполнения задач строго не регламентирован, способы выполнения задач выбираются свободно.

МЕТОДОЛОГИЯ

Самостоятельная работа – это средство формирования такого важного свойства личности, как самостоятельность, форма организации познавательной деятельности

учащихся, требующая активности, самостоятельности мысли, творческого подхода, решительности и инициативы при выполнении заданий.

На разных этапах самостоятельной работы учащихся их самостоятельность проявляется по-разному: от простого повторения, подражания до творчества. По мере увеличения сложности выполняемых задач она появляется, развивается и усложняется.

Эффективность самостоятельной работы студента по различным предметам зависит, прежде всего, от его личных качеств, дисциплинированности, мотивационных отношений, психических качеств, таких как память, внимание, сила воли и т. д.

Целью самостоятельной работы студентов является их личностное развитие в процессе получения новых знаний из различных источников. К самостоятельным работам относится работа с учебниками, учебно-методическими пособиями, научными трудами авторов-классиков по предметам, монографиями, сборниками научных статей и научных лекций, научными статьями в специализированных журналах, художественной литературой. В последнее время большое место в самостоятельной работе занимает работа с электронными ресурсами (системой Интернет, компьютерными программами и информацией на электронных носителях).

Сегодня одной из современных новых, все более популярных форм самостоятельного образования является смешанное обучение. В ходе этой формы обучения студент получает самостоятельное образование, но при этом его поддерживает группа и преподаватель. Благодаря использованию «смешанного обучения» на групповых занятиях каждый студент демонстрирует положительные изменения в усвоении учебных материалов, осваивает коммуникативные навыки, повторяет предыдущие материалы и готовится к изучению новой темы.

Смешанное обучение часто опирается на задачи и организуется на основе основной, важной информации, а дополнительные материалы передаются слушателю через онлайн-платформу. Обучаясь самостоятельно, студент сотрудничает с другими членами группы, участвуя в онлайн-дискуссиях. Аудиторные и онлайн-занятия могут различаться по времени. На разных этапах образования эффективно смешиваются дистанционное обучение и самостоятельное обучение.

Предположение о том, что количество часов занятий под руководством учителя в смешанном образовании сокращается. Успех смешанного обучения определяется правильным выбором образовательных инструментов. Преимущество этой формы обучения в том, что студент сам определяет скорость усвоения учебного материала и интенсивность учебного процесса.

Смешанное обучение — это форма обучения, основанная на онлайн-обучающих материалах и групповом обучении под руководством преподавателя. Смешанное образование включает в себя следующие европейские модели образования:

1. Дистанционное обучение.
2. Обучение аудитории (очное обучение).
3. Интернет-образование (онлайн-обучение).
4. Обучение на протяжении всей жизни.

Данная форма обучения чрезвычайно важна для следующих лиц: работников производств, где режим рабочего времени строго не регламентирован; работники предприятий, организаций и фирм, которые должны получать образование без разделения производства; для людей, желающих учиться в среде «живого интерактивного обучения».

Состав смешанного обучения также варьируется. В настоящее время в зарубежных странах существует более десяти форм смешанного образования.

В процессе перехода на смешанную модель образования в нашей стране особое внимание уделяется обновлению образовательных программ, созданию фондов учебно-методической литературы, соответствующих современным требованиям, а также интеграции электронных технологий в учебный процесс. Аудиовизуальные технологии являются одной из технологий организации смешанного образования и его использования. Аудиовизуальная система обучения (от лат. *audire* — слышать и *Visuals* — видеть), широко входящая в учебный процесс, включает в себя специальные технические средства, предназначенные для представления визуальной и звуковой информации. Аудиовизуальные средства – это аудио, видео, электронные учебные пособия, обучающие видеоролики, принципы создания банка электронных ресурсов и их эффективного использования .

Сегодня для повышения эффективности образования используются различные методы. Важно расширить возможности аудиовизуальных средств для достижения цели и получения информации. Необоснованное, произвольное использование аудиовизуальных средств и технологий в обучении также может иметь негативные последствия. Поэтому при использовании наглядных пособий желательно соблюдать ряд условий:

- чтобы используемые наглядные средства соответствовали возрасту и психофизическим особенностям обучающегося;
- использовать наглядные пособия в умеренных количествах и показывать их последовательно и только там, где это необходимо в учебном процессе;
- четко выделять главное и важное при показе иллюстраций;
- содержание экспонируемых экспонатов соответствует содержанию материалов;
- необходимо привлечь самих обучающихся к поиску и анализу нужной информации из наглядного пособия или демонстрируемого устройства .

Общие требования высшего образования, определенные в государственном образовательном стандарте, предусматривают организацию активных и интерактивных форм образовательного процесса, развитие профессиональных навыков студентов, широкое использование зарубежной науки и образовательных технологий совместно с самостоятельным обучением. Система образования, основанная на современных педагогических и информационных технологиях, в отличие от традиционного образования, основанного только на деятельности педагога, не только повышает качество образования, но и повышает активность обучающегося и выступает как инструмент, существенно помогающий раскрыть его творческие стороны.

Инновационные технологии – это педагогический процесс и самостоятельное обучение, вносящие инновации и изменения в деятельность преподавателей и учащихся, при его реализации используются преимущественно интерактивные методы.

Интерактивные технологии – это методы, которые помогают преподавателям и ученикам поменяться местами. Общаясь в группах, работая над информацией, студенты открывают для себя новые возможности для самообучения. Это целая совокупность приемов и методов работы, направленных на создание деятельности, в которой учащиеся взаимодействуют друг с другом, работая над решением общей проблемы .

Интерактивные технологии реализуются в высших учебных заведениях посредством семинаров, дебатов, проблемных лекций, где учащиеся могут выразить свое мнение и научиться аргументировать свое мнение.

Для полноценного выполнения ответственной задачи самостоятельного обучения необходимо широко использовать современные методы обучения и воспитания.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс открывает перед студентами широкие возможности в доскональном освоении тайн науки, расширяет их мировоззрение и повышает интеллектуальный потенциал. Одной из таких инновационных технологий является программа PLICKERS. Данная программа уже давно внедрена в систему образования зарубежных стран. Программа предоставляет учащемуся широкую возможность досконально освоить задания. Применение данной программы в учебном процессе существенно повышает уровень знаний каждого учащегося и расширяет его мировоззрение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов - это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Она способствует углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, овладению приемами процесса познания, развитию познавательных способностей.

Самостоятельная деятельность студентов, повышающих их ответственность за получение образования, является проектирование собственного образовательного маршрута. По направленности предлагаются следующие варианты индивидуальных маршрутов студента:

- ориентированный на получение знаний;
- формирование себя как человека образованного;
- формирование себя как будущего специалиста;
- ориентированный на научную деятельность.

Для перехода к новой системе организации самостоятельной работы в вузе должны быть созданы необходимые условия.

Место и роль современных методов обучения – интерактивных методов, инновационных технологий в подготовке квалифицированных специалистов в высших учебных заведениях чрезвычайно важны. При этом знания, опыт и интерактивные методы педагогической технологии и педагогического мастерства обеспечивают приобретение учащимися знающих, зрелых навыков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Данилов М.А. Теоретические основы обучения и проблема воспитания познавательной активности и самостоятельности учащихся// Вопросы воспитания познавательной активности и самостоятельность школьников. Казань, 1982
2. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. М., 1991
3. Зиемухамедов Б., Абдуллаева Ш. Передовые педагогические технологии. Т.: Абу Али Ибн Сина, 2018.
4. Лушников А.М. История педагогики.: Учебное пособие для учащихся педагогических высших учебных заведений. Екатеринбург, 1994
5. Олимов К.Т. Современные образовательные технологии. Т.; 2017
6. Орлов В.Н. Активность и самостоятельность учащихся // Педагогика, 1998.
7. Подкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. — М, 1980.